

AUTHORS:

Dolores Mumelaš

Alisa Martek

Dorja Mučnjak

Citizen-enhanced Open
Science

Southeastern Europe

**Upscaling collaboration
between academic and public
libraries for CeOS in SE Europe**

Extended summary

Erasmus+

Overview	
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe : Study
Dissemination Level	
Date of completion	
Type	
Version	
Number of Pages	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Deliberable Factsheet	
Project number	2021-1-NL01-KA220-HED-000032004
Project acronym	CeOS_SE
Project title	Citizen-enhanced Open Science in Southeastern Europe Higher Education knowledge hubs
Document title	Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe: Study
Output	PR2A3
Due date according to contract:	31/08/2022
Editor(s)	
Contributor(s)	
Reviewer(s)	
Approved by	all project partners
Abstract	
Keyword list	Open science; citizen science; collaboration
Copyright	

The information in this document reflects only the author's views and the European Community is not liable for any use that may be made of the information contained therein. The information in this document is provided "as is" without guarantee or warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the fitness of the information for a particular purpose. The user thereof uses the information at his/ her sole risk and liability. This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

CONSORTIUM			
Organisation	Short Name	Country	Author
Stichting LIBER	LIBER	The Netherlands	Project Coordinator
Syddansk Universitet	SDU	Denmark	Partner
Universita degli Studi di Torino	UT	Italy	Partner
Panepistimio Patron	UP	Greece	Partner
University of Cyprus	UCY	Cyprus	Partner
Univerzitetska Biblioteka "Svetozar Marković"	UNILIB	Serbia	Partner
Nacionalna i Sveučilišna Knjižnica U Zagrebu	NSK	Croatia	Partner
Universitet Po Bibliotekoznanie Informacionni Tehnologii	UniBIT	Bulgaria	Partner

Сажетак студије

Студија је резултат међународног LIBER-овог пројекта Erasmus+ Citizen-Enhanced Open Science in South-Eastern Europe Higher Education Knowledge Hubs (Подршка грађана принципима отворене науке у високом образовању у земљама Југоисточне Европе). Део је другог радног пакета PR2 Report on Implementation of Citizen-Enhanced Open Science in Various Open Knowledge Hubs in SE Europe (Извештај о имплементацији отворене науке коју подржавају грађани у различитим средиштима отвореног знања у Југоисточној Европи).

Главна тема радног пакета PR2, за који је била задужена Национална и свеучилишна књижница у Загребу (НСК), је сарадња између високошколских и јавних библиотека, а спроведене су три активности:

- PR2A1. Collection of Practices of University and Public Libraries' Collaboration in SE Europe to Mainstream CeOS (Збирка пракси сарадње високошколских и јавних библиотека у Југоисточној Европи за увођење CeOS-а)
- PR2A2. A report on CS co-created activities by university and public libraries and application to SE Europe (Извештај о активностима грађанске науке које су креирале високошколске и јавне библиотеке и примена у Југоисточној Европи)
- PR2A3. Study: Upscaling collaboration between academic and public libraries for CeOS in SE Europe (Студија: Повећање сарадње између високошколских и јавних библиотека за CeOS у Југоисточној Европи)

Студија је подељена на два дела. Први део се односи на имплементацију прве активности PR2A1, којом су истражени примери добре праксе имплементације активности грађанске науке у сарадњи високошколских и јавних библиотека на подручју Европе, независно од пројекта CeOS_SE. Идентификовано је осам примера добре праксе сарадње који су додатно истражени методом вођеног интервјуа, а затим и детаљно представљени.

Други део студије односи се на презентацију активности грађанске науке коју су спровели пројектни партнери, уз детаљну анализу с нагласком на предности и недостатке у изради активности грађанске науке са јавним библиотекама. Студија приказује циљеве активности, контекст активности, организационе вештине библиотечног особља, промоцију активности грађанске науке, сарадњу са јавном библиотеком и евалуације учесника.

Ово истраживање има за циљ да покаже вишеструку корист од повезивања активности грађанске науке између високошколских и јавних библиотека, те може послужити као инспирација другим библиотекама у свету да организују сличне активности.

Закључно, анализа показује да је за унапређење партиципативне науке у свакодневном току рада библиотека потребно следеће:

1. СТРАТЕГИЈА – јасно је да грађанска наука и активности грађанске науке морају постати редовни делови библиотечког пословања јер је циљ грађанске науке сличан улогама и функцијама јавних библиотека;
2. ЗАГОВАРАЊЕ – за укључивање активности грађанске науке у редован рад библиотеке и финансирање тих активности потребно је да се заговара важност грађанске науке свим учесницима;
3. МАПИРАЊЕ ВЕШТИНА – с обзиром на то да је за организовање активности грађанске науке потребно неколико партнера, неопходно је мапирати вештине сваког партнера како би се боље разумеле њихове улоге.

Иако су примарна публика ове студије партнери на пројекту, она је такође намењена стручњацима из свих врста библиотека са нагласком на високошколским и народним библиотекама, као и на заинтересованој јавности.